

ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ РЕСУРСІВ З ІНТЕГРОВАНИМИ СИСТЕМАМИ САМООЦІНЮВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ

Олександр Радкевич,

доктор педагогічних наук, професор,
головний науковий співробітник відділу моніторингу та оцінювання
Інституту педагогіки НАПН України,
<https://orcid.org/0000-0002-2648-5726>

Актуальність. Збройна агресія росії проти України, яка розпочалася у 2014 році та загострилася у 2022 році, суттєво вплинула на всі сфери життя, включаючи освіту. В умовах війни, заклади освіти змушені адаптуватися до нових реалій, забезпечуючи безперервність навчального процесу навіть у найскладніших умовах. Цифрові ресурси стали критично важливими для підтримки освітнього процесу. Вони дають змогу педагогам і здобувачам освіти продовжувати навчання, незважаючи на фізичні обмеження та небезпеки. Використання електронних платформ для самооцінювання професійної діяльності педагогів допомагає зберігати високий рівень якості освіти, навіть коли традиційні методи стають недоступними. В умовах відключень електроенергії та зникнення інтернету, педагоги стикаються з додатковими викликами. Проте, завдяки інноваційним підходам та використанню цифрових технологій, вони можуть знаходити альтернативні способи для оцінювання та підтримки навчального процесу. Це включає використання офлайн-ресурсів, мобільних додатків та інших технологічних рішень, які забезпечують гнучкість та адаптивність освітнього процесу в умовах кризи.

Мета: аналіз можливостей використання електронних ресурсів з інтегрованими системами самооцінювання професійної діяльності педагогічних працівників закладів освіти.

Попередні дослідження. У контексті використання електронних ресурсів з інтегрованими системами самооцінювання результатів навчальної діяльності актуальним є дослідження, проведене Т. Wang (2010) щодо застосування веб-орієнтованих динамічних оцінювальних інструментів для підвищення ефективності електронного навчання, зосереджуючись на самооцінюванні та інтеграції оцінювання в процес навчання. У своєму дослідженні Martinez і Singh (2022) розглянули можливості систем самооцінювання для автоматичного генерування рекомендацій щодо

вдосконалення методів викладання. Вони виявили, що такі системи здатні пропонувати ресурси для підвищення кваліфікації або посилення певних аспектів навчального процесу, що сприяє професійному розвитку вчителів. Дослідники підкреслили, що персоналізовані рекомендації враховують індивідуальні потреби та професійний рівень педагогів. Це допомагає встановлювати реалістичні та досяжні цілі для їхнього розвитку.

Самооцінювання на основі використання різноманітних інструментів є предметом наукового пошуку О. Ковальчука (2020), у ході якого було визначено, що воно сприяє більш усвідомленому підходу до викладання та підвищенню ефективності освітнього процесу. Це дає змогу вчителям не лише адаптувати свої методики на основі зворотного зв'язку, а й розвивати навички критичного аналізу власної професійної діяльності.

Виклад основного матеріалу. В умовах війни, коли традиційні методи навчання стають недоступними, електронні ресурси для самооцінювання професійної діяльності педагогів відіграють ключову роль у вирішенні багатьох проблем. Вони забезпечують безперервність освітнього процесу, дозволяючи педагогам працювати незалежно від фізичного місця перебування. Це особливо важливо в умовах евакуації або переміщення, коли доступ до навчальних закладів обмежений. Ураховуючи це варто визначити, що до ключових переваг електронних ресурсів для самооцінювання професійної діяльності педагогічних працівників належить зручність доступу з будь-якого пристрою, економію ресурсів завдяки відсутності потреби в друку паперових матеріалів, можливість регулярного оновлення контенту та інтеграцію з іншими освітніми платформами. Такі ресурси сприяють розвитку критичного мислення та навичок самооцінювання у педагогів, підтримують різні стилі професійного розвитку та забезпечують інтерактивність, що підвищує їхню зацікавленість у безперервному професійному розвитку (Сисоєва, 2023). Це особливо актуально в контексті інклюзивної освіти, де ресурси можуть адаптуватися до потреб педагогів, які працюють з особами з особливими освітніми потребами.

Розглянемо концепцію інтеграції систем самооцінювання в електронні ресурси. Її суть полягає у впровадженні електронних інструментів, які надають можливість педагогічним працівникам отримувати зворотний зв'язок на основі об'єктивних даних про їхню професійну діяльність, успіхи та прогалини. Це дає змогу педагогам

аналізувати власні методи викладання, оцінювати ефективність обраних методик та адаптувати їх до потреб освітнього процесу. Такі інтегровані системи сприяють формуванню культури саморефлексії, стимулюють безперервний професійний розвиток та підвищують ефективність освітнього процесу (Волошко, 2023). Зазначимо, що цей підхід набуває популярності завдяки поширенню мережі Інтернет та створенню електронних форм самооцінювання. Ці системи надають педагогам можливість отримувати об'єктивний зворотний зв'язок щодо своїх педагогічних підходів, аналізувати успішність викладання та оцінювати ефективність обраних методик навчання. Крім того, вони сприяють обміну досвідом між колегами та впровадженню інновацій у освітній процес (Johnson & Wang, 2019).

Використання електронних ресурсів з інтегрованими системами самооцінювання професійної діяльності педагогічних працівників закладів освіти стає ключовим елементом сучасного навчального процесу. Важливою функцією таких систем є сприяння обміну досвідом між педагогами, що веде до створення спільної практики (Adomavicius & Tuzhilin, 2005). Зокрема, на основі онлайн-платформ та цифрових інструментів учителі можуть ділитися кращими методиками, розглядати успішні приклади з практики своїх колег, обговорювати труднощі та шукати спільні шляхи вирішення професійних завдань. Це сприяє формуванню колективної професійної відповідальності, де кожен педагог може внести свій вклад у розвиток навчального процесу. Інтегровані системи самооцінювання в електронних ресурсах дають змогу вчителям гнучко адаптувати викладання до змінюваних потреб здобувачів освіти, оскільки вони отримують можливість оперативно реагувати на зворотний зв'язок, аналізувати свої сильні та слабкі сторони, а також краще розуміти, як сучасні підходи впливають на успішність навчання (Osaña-Fernández та ін., 2019). У результаті такої адаптивності та використання технологій, якість навчального процесу підвищується, адже викладання стає більш особистісно орієнтованим і спрямованим на досягнення конкретних результатів. Впровадження електронних ресурсів з інтегрованими системами самооцінювання також є потужним засобом стимулювання педагогів до безперервного самонавчання та професійного розвитку. Окрім того, такі ресурси забезпечують доступ до актуальних навчальних матеріалів і методик, що сприяє підвищенню компетентності педагогічних працівників та відповідності сучасним освітнім стандартам (Радкевич, 2024а).

Одним із ключових складників якості навчального процесу в умовах стрімкої цифровізації суспільства є цифрова компетентність педагогів. Сучасна освіта потребує не лише інтеграції технологій у навчальний процес, але й здатності педагогів ефективно їх використовувати для підтримки навчання, викладання та оцінювання результатів навчання. У цьому контексті DigCompEdu (n.d.) (Європейська рамка цифрової компетентності педагогів) (рис.1) відіграє важливу роль, забезпечуючи чітку структуру та стандарти для розвитку цифрових навичок. Зауважимо, що цифрова компетентність дає змогу педагогам не лише оптимізувати освітній процес, але й адаптувати його до індивідуальних потреб здобувачів освіти, які активно користуються технологіями. Вона охоплює вміння створювати та адаптувати цифрові ресурси, організовувати дистанційне та змішане навчання, а також забезпечувати об'єктивне оцінювання результатів навчання (Радкевич, 2023). Окрім того, цифрова компетентність сприяє розвитку інклюзії, створюючи можливості для доступу до освіти здобувачів освіти із різними освітніми потребами. DigCompEdu забезпечує педагогів єдиною референтною рамкою, яка дає змогу систематично оцінювати та вдосконалювати свої цифрові компетенції. Вона спрямована на підвищення професійної майстерності педагогів, допомагаючи їм не лише відповідати сучасним викликам, але й ставати провідниками інновацій у сфері освіти (Радкевич, 2024b). У результаті педагоги отримують можливість підвищувати ефективність викладання, стимулювати залучення здобувачів освіти до навчання і забезпечувати їхню підготовку до життя та роботи у цифровому світі.

EN

Search

EU Science Hub

[Home](#) > [Digital Competence Framework for Educators \(DigCompEdu\)](#)

Digital Competence Framework for Educators (DigCompEdu)

The teaching professions face rapidly changing demands, which require a new, broader and more sophisticated set of competences than before. The ubiquity of digital devices and applications requires educators to develop their digital competence.

Рис. 1 Європейська рамка цифрової компетентності педагогів «DigCompEdu»

Основна мета рамки цифрової компетентності педагогів полягає в їх забезпеченні інструментами, які допоможуть адаптувати діяльність до вимог сучасної освіти, стимулювати інноваційний підхід та підвищити якість навчального процесу. Структура DigCompEdu складається з шести сфер (рис.2), які охоплюють усі аспекти цифрової компетентності педагогів. У кожній сфері визначено набір з 22 конкретних компетенцій, що дають змогу оцінити і вдосконалити професійні навички педагогів: *професійна залученість*. Ця сфера фокусується на використанні цифрових технологій для професійного розвитку, комунікації та співпраці між педагогами, управління освітніми процесами застосування цифрових інструментів у професійній діяльності; *цифрові ресурси*, охоплюють компетенції, пов'язані з пошуком, оцінюванням, модифікацією та створенням цифрових навчальних матеріалів. Особлива увага приділяється аспектам використання цифрового контенту та його відповідності освітнім цілям; *навчання та викладання*. Означена сфера описує, як цифрові технології можуть бути інтегровані в навчальний процес для організації індивідуального та колективного навчання, а також стимулювання активності здобувачів освіти; сфера *оцінювання*, зосереджена на використанні цифрових інструментів для оцінювання навчальних досягнень, моніторингу прогресу здобувачів освіти та надання персоналізованого зворотного зв'язку. Включає також аналітику даних для вдосконалення навчального процесу; *розширення можливостей здобувачів освіти* – передбачає використання цифрових технологій для підтримки автономності здобувачів освіти, адаптації навчального процесу до їхніх потреб, а також створення інклюзивного середовища для всіх; *сприяння розвитку цифрової компетентності здобувачів освіти*, акцентує увагу на формуванні у них цифрової грамотності, критичного мислення, відповідального ставлення до технологій, а також розвитку творчих навиків і співпраці. Кожна з цих сфер забезпечує цілісний підхід до оцінювання цифрових навичок педагогів, допомагаючи їм поступово вдосконалювати цифрову компетентність та підвищувати ефективність професійної діяльності. DigCompEdu створює єдиний стандарт, що дає змогу педагогу порівнювати свої вміння із сучасними освітніми вимогами та міжнародними практиками.

Рис.2 Європейська рамка цифрових компетентностей для педагогів

Однією з ключових сфер рамки DigCompEdu є *професійна залученість*, яка передбачає використання цифрових технологій для ефективної комунікації, співпраці й безперервного професійного зростання педагогів. У сучасному освітньому середовищі цифрові інструменти дають змогу педагогам обмінюватися досвідом, взаємодіяти з колегами, а також брати участь у професійних мережах на локальному та міжнародному рівнях (Говорун, 2024). Для комунікації педагоги можуть використовувати електронну пошту, чати, відеоконференції та спеціалізовані платформи для обговорення освітніх питань. Наприклад, інструменти типу Zoom, Microsoft Teams чи Google Meet забезпечують ефективну дистанційну взаємодію між вчителями, здобувачами освіти та адміністрацією. Цифрові технології також сприяють співпраці: створення спільних проєктів, управління контентом та координація роботи груп через сервіси на кшталт Google Workspace або Trello. Завдяки цим інструментам педагоги можуть об'єднувати свої зусилля для розроблення кращих навчальних матеріалів чи освітніх програм.

Професійний розвиток у контексті цифрових технологій передбачає доступ до онлайн-курсів, вебінарів, освітніх спільнот та ресурсів, таких як Coursera, EdX або освітні форуми. Завдяки цифровим платформам педагоги отримують можливість безперервного навчання, вдосконалення своїх навичок та адаптації до нових викликів у сфері освіти. Це також охоплює участь у професійних соціальних мережах (наприклад, LinkedIn), де вчителі можуть обмінюватися ідеями, досвідом та інноваціями. Таким чином, DigCompEdu підкреслює важливість цифрових технологій як невід'ємної

частини професійного середовища педагогів, що допомагає не лише підвищувати ефективність їхньої діяльності, а й сприяє постійному розвитку та залученості в освітній процес.

Особлива увага приділена вмінню ефективно створювати, адаптувати та використовувати цифрові навчальні матеріали. Це завдання належить до сфери «Цифрові ресурси», що визначає, як вчителі можуть інтегрувати цифровий контент у свої навчальні практики. Педагоги мають вміти створювати цифрові матеріали, які відповідають освітнім цілям і враховувати потреби здобувачів освіти. Це передбачає не лише текстові документи чи презентації, а й інтерактивні ресурси, такі як відео, тестові завдання, віртуальні симуляції чи елементи доповненої реальності. Важливим аспектом є також адаптація існуючих ресурсів. Педагоги мають мати здатність модифікувати контент для його кращого використання в конкретному навчальному контексті, враховуючи культурні, мовні або когнітивні потреби здобувачів освіти (Рамка цифрових компетентностей для освітян (DigComEduUA), 2020).

Уміння *використовувати цифрові матеріали* є фундаментальним принципом роботи з контентом. DigCompEdu акцентує увагу на дотриманні авторських прав, ліцензій та використанні відкритих освітніх ресурсів (OER). Це охоплює перевірку джерел, правильне цитування, а також вибір ліцензованого контенту, який дає змогу модифікувати чи використовувати в освітніх цілях. Окрім того, педагоги повинні враховувати безпеку та конфіденційність при створенні та поширенні цифрових матеріалів. Наприклад, під час використання фотографій, відео чи інших персональних даних здобувачів освіти необхідно дотримуватися нормативів щодо захисту даних. Відповідальний підхід до використання контенту не лише зміцнює професійний імідж педагогів, але й навчає здобувачів освіти відповідальному ставленню до цифрових ресурсів, що є важливим складником їхньої цифрової грамотності.

Однією з ключових сфер DigCompEdu є *навчання та викладання*, де цифрові технології стають важливим інструментом для створення сучасного, ефективного та інклюзивного освітнього середовища. Інтеграція технологій у процес викладання передбачає використання інноваційних рішень для підвищення якості навчання, адаптації до потреб здобувачів освіти і сприяння активному залученню до освітнього процесу.

Завдяки цифровим інструментам педагоги можуть впроваджувати інтерактивні методи навчання, такі як гейміфікація, віртуальні симуляції та колаборативні онлайн-платформи. Такі підходи сприяють кращому засвоєнню матеріалу та підвищують зацікавленість здобувачів освіти, створюючи умови для активної участі. Наприклад, використання віртуальних дошок, інтерактивних презентацій або платформ для опитувань дає змогу здобувачам освіти в реальному часі взаємодіяти з матеріалом, обговорювати теми та отримувати зворотний зв'язок (Січинська, 2023).

Інтеграція технологій також передбачає адаптацію викладання до індивідуальних потреб здобувачів освіти. Цифрові платформи дають змогу розробляти персоналізовані навчальні траєкторії, які враховують рівень підготовки, темп навчання та інтереси здобувачів освіти. Використання систем управління навчанням (LMS) або програм штучного інтелекту допомагає в автоматизації аналізу успішності здобувачів освіти і створенні рекомендацій для їхнього подальшого розвитку. Ключовим аспектом є *розвиток критичного мислення та навичок вирішення проблем* на основі активного навчання. Технології дають змогу педагогам організовувати проєктну діяльність, де учні працюють у групах, досліджують реальні проблеми та пропонують інноваційні рішення. Це не тільки підвищує залученість, а й формує у здобувачів освіти важливі навички, необхідні в сучасному цифровому суспільстві.

Оцінювання та моніторинг є однією з ключових сфер рамки цифрової компетентності, яка представлена в DigCompEdu. Рамка акцентує увагу на використанні цифрових технологій для підвищення ефективності оцінювання та здійснення моніторингу результатів навчання й надання якісного зворотного зв'язку. Цифрові інструменти дають змогу педагогам здійснювати як оцінювання так і моніторинг прогресу навчання здобувачів освіти у реальному часі, аналізуючи їхні досягнення та труднощі. Наприклад, інтерактивні платформи, такі як Moodle, Google Classroom або Microsoft Teams, надають можливість створювати тести, опитування та завдання, автоматично збирати результати й генерувати статистику. Такі інструменти не тільки зменшують навантаження на педагогів, але й забезпечують об'єктивність оцінювання (Використання цифрових інструментів для оцінювання, 2023). Аналітичні функції цих платформ дають змогу виявляти прогалини у знаннях здобувачів освіти і своєчасно коригувати навчальний процес.

Особливо важливим аспектом є *персоналізований зворотний зв'язок*. Використовуючи цифрові технології, педагоги можуть надавати індивідуальні рекомендації, пояснення та коментарі безпосередньо на платформах навчання. Інструменти на основі штучного інтелекту, наприклад, автоматизовані системи перевірки письмових робіт, допомагають не лише швидко оцінювати виконані завдання, а й пропонувати учням шляхи вдосконалення. Це сприяє глибшому розумінню учнями своїх помилок і мотивує до подальшого розвитку. Ураховуючи все викладене можна стверджувати, що DigCompEdu є не лише інструментом розвитку педагогів, але й засобом трансформації освіти в умовах глобальних цифрових змін.

У цьому контексті актуальною є платформа *TET-SAT* (Technology Enhanced Teaching Self-Assessment Tool, n.d.), що доступна в 13 країнах, включаючи Чехію, Хорватію, Німеччину, Грецію, Естонію, Фінляндію, Угорщину, Італію, Литву, Норвегію, Польщу, Португалію, Швецію та Іспанію. Метою створення TET-SAT (Technology Enhanced Teaching Self-Assessment Tool) є забезпечення педагогів ефективним інструментом для самооцінювання та розвитку цифрової компетентності, що сприяє їхньому професійному зростанню в умовах цифрової трансформації освіти. Платформа дає змогу оцінити рівень володіння технологіями, виявити сильні сторони та зони для вдосконалення, а також отримати персоналізовані рекомендації для підвищення кваліфікації. Завдяки інтерактивному підходу та використанню стандартів цифрової компетентності, таких як DigCompEdu, TET-SAT сприяє інтеграції інноваційних технологій у навчальний процес, підвищенню якості освіти та відповідності викладачів сучасним вимогам цифрового суспільства.

Загальний інтерфейс платформи TET-SAT (рис. 3), розроблений з урахуванням принципів зручності, інтуїтивності та доступності для користувачів різного рівня цифрової підготовки. Інтерфейс має сучасний дизайн, що поєднує простоту навігації з широкими функціональними можливостями. Головна сторінка забезпечує швидкий доступ до основних розділів: профілю користувача, інструментів самооцінювання, навчальних матеріалів, а також аналітичних звітів.

SELF ASSESSMENT TOOL: TET-SAT

The tool is freely available to anyone in 18 languages: Czech, Croatian, German, English, Greek, Estonian, Finnish, Hungarian, Italian, French, Lithuanian, Norwegian, Polish, Portuguese, Swedish, Spanish, Slovenian, Turkish. All you need to do is to register.

TET-SAT aims to trigger teachers' self-reflection, identify learning needs and initiate actions develop competences. Online self-assessment can be used as part of an iterative and formative process in which learners set goals, test ideas, monitor progress and define new goals.

Our videos

Learn more about the MENTEP project by watching this video!

Why is the online self-assessment tool TET-SAT interesting for teachers? Watch this video!

Рис 3 Інтерфейс TET-SAT

Ключові елементи інтерфейсу включають: *панель навігації*, розташована у верхній або боковій частині, що забезпечує перехід до основних модулів платформи; *профіль користувача*, де відображається персональна інформація, статус проходження тестувань, прогрес у розвитку компетенцій та індивідуальні рекомендації; *розділ самооцінювання*, який пропонує інтерактивні тести з чіткими інструкціями та прикладами для легкого заповнення; *аналітична панель*, яка надає візуалізацію результатів у вигляді графіків, діаграм та рекомендацій, що допомагають педагогам оцінити свій рівень цифрової компетентності; *бібліотека навчальних ресурсів*, де розміщені матеріали для самостійного вивчення, онлайн-курси та практичні інструкції; *секція підтримки*, що містить FAQ, посібники користувача та контакти служби технічної допомоги. Інтерфейс адаптований для використання на різних пристроях, включаючи комп'ютери, планшети та смартфони, що забезпечує гнучкий доступ до платформи. Завдяки зручному дизайну та структурі, користувачі можуть швидко знайти необхідну інформацію, ефективно виконувати завдання та отримувати користь від роботи з платформою.

Розглянемо елементи (модулі) означеної платформи, кожен з них виконує специфічну функцію в процесі оцінювання та розвитку цифрової компетентності

педагогічних працівників. Структура модулів забезпечує комплексний підхід до самооцінювання, аналізу результатів та формування індивідуальних траєкторій професійного зростання. *Модуль реєстрації та профілю користувача* є початковим етапом взаємодії педагога із платформою. Він забезпечує створення індивідуального профілю, який акумулює персональні дані, результати тестування та динаміку професійного розвитку. Процес реєстрації передбачає введення базової інформації, такої як: ім'я, електронна пошта, посада і місце роботи, а також налаштування параметрів конфіденційності. Зауважимо, що у профілі користувача зберігається інформація про професійний досвід, предмет викладання та особисті цілі щодо вдосконалення цифрової компетентності. Система автоматично відображає результати оцінювання, прогрес у навчанні, а також генерує індивідуальні рекомендації, що сприяє створенню персоналізованих траєкторій розвитку. Модуль реєстрації інтегрований із системами аутентифікації, такими як Google чи Microsoft, що спрощує доступ до платформи.

Модуль тестування є центральним складником платформи TET-SAT, оскільки він реалізує основну функцію – оцінювання цифрової компетентності педагогів. Оцінювання базується на міжнародних стандартах, зокрема DigCompEdu, що дає змогу проводити об'єктивний аналіз рівня володіння цифровими технологіями. Тести структуровані за ключовими компонентами цифрової компетентності: робота з інформацією, комунікація, створення цифрового контенту, забезпечення безпеки та вирішення технічних проблем. Модуль використовує адаптивний підхід, що передбачає зміну рівня складності питань залежно від попередніх відповідей користувача. Завдання представлені у різних форматах, зокрема тестах з вибором варіантів відповіді, відкритих питаннях та симуляціях реальних ситуацій (Радкевич, 2023). Після проходження тестування користувач отримує індивідуальний звіт, який містить детальний аналіз його компетентності. Звіт охоплює графічне відображення сильних і слабких сторін, а також порівняння результатів з базовими стандартами. Такий підхід дає змогу педагогам чітко зрозуміти свої потреби у професійному розвитку та встановити реалістичні цілі.

На основі результатів тестування платформа автоматично генерує індивідуальні рекомендації, що охоплюють конкретні кроки для вдосконалення кожної з компетенцій. Навчальні ресурси представлені інтерактивними курсами, відео-уроками, практичними посібниками та статтями, що охоплюють різні аспекти цифрової педагогіки. Ресурси структуровані відповідно до потреб і рівня кожного користувача, забезпечуючи

персоналізований підхід до навчання. Функціонал TET-SAT також дає змогу педагогам відстежувати свій прогрес у режимі реального часу, що сприяє мотивації до постійного вдосконалення. Інтеграція з іншими платформами і системами дає змогу зробити навчальний процес ще більш зручним і ефективним.

Модуль зворотного зв'язку забезпечує глибокий аналіз результатів оцінювання та формує рекомендації для подальшого професійного розвитку користувачів. Результати тестування подаються у вигляді інтерактивних звітів з використанням графіків і діаграм, що полегшує їхнє сприйняття та аналіз. Індивідуалізовані рекомендації, згенеровані платформою, спрямовані на вдосконалення конкретних аспектів цифрової компетентності. Вони містять посилання на релевантні навчальні матеріали, курси, відео інструкції та вебінари. Крім того, модуль забезпечує можливість зворотного зв'язку з експертами, які можуть надати додаткові коментарі або відповіді на питання користувачів. Важливим складником цього модуля є функція взаємодії між користувачами платформи, що сприяє формуванню професійної спільноти педагогів, орієнтованої на обмін досвідом і підтримку. Модуль також дає змогу користувачам залишати відгуки про функціонал платформи, що уможливорює його оперативне вдосконалення.

Однією з ключових переваг TET-SAT є її здатність адаптуватися до національних освітніх потреб і стандартів. Це забезпечується завдяки гнучкій структурі платформи, яка дає змогу враховувати специфіку освітніх систем різних країн, а також особливості педагогічної діяльності в локальних умовах. Такий підхід робить TET-SAT універсальним інструментом для професійного розвитку педагогів у різних регіонах. Для відповідності національним стандартам платформа використовує базові принципи та структуру стандартів DigCompEdu, доповнюючи їх регіональними компонентами. Це потребує врахування нормативно-правових актів у сфері освіти, національних навчальних програм, пріоритетів державної освітньої політики та специфіки застосування цифрових технологій у певному регіоні. Завдяки цьому результати самооцінювання та рекомендації враховують реальні потреби педагогів у конкретному освітньому контексті. Окрім того, TET-SAT підтримує можливість налаштування контенту платформи, включаючи тести, навчальні матеріали та рекомендації, з урахуванням регіональних мовних і культурних особливостей. Це сприяє кращому сприйняттю інформації користувачами та підвищує ефективність її використання.

Завдяки інтеграції освітніх стандартів платформа сприяє не лише розвитку цифрової компетентності педагогів, а й гармонізації цього процесу з національними цілями в освіті.

Ураховуючи те, що платформа побудована на основі принципу об'єктивності, в оцінюванні застосовуються цифрові алгоритми, які виключають людський фактор і забезпечують неупередженість результатів. Це дає змогу педагогам отримувати точний аналіз своєї цифрової компетентності, що базується на міжнародно визнаних стандартах. Такий підхід не тільки підвищує довіру до системи оцінювання, а й сприяє створенню рівних умов для всіх користувачів, незалежно від їхнього досвіду чи контексту роботи.

Однією з важливих функцій платформи є стимулювання мотивації педагогів до постійного професійного зростання. Завдяки детальному зворотному зв'язку, який включає аналіз сильних і слабких сторін, педагоги отримують чітке уявлення про власний професійний рівень. Генерація персоналізованих рекомендацій і доступ до інтерактивних навчальних матеріалів дають змогу побачити реальний шлях до вдосконалення. Це не лише надихає на саморозвиток, а й створює умови для глибокого розуміння власних професійних викликів та можливостей. Коли педагоги бачать реальний прогрес у своїй роботі, це підсилює їхню впевненість у власних силах і готовність упроваджувати інновації у навчальний процес (Вебінар: Онлайн-сервіси для створення інтерактивних навчальних матеріалів у роботі сучасного вчителя НУШ, 2023). У довгостроковій перспективі використання TET-SAT сприятиме підвищенню якості освіти в цілому. Адже, цифрова трансформація освітнього процесу вимагає не лише інфраструктурних змін, а й високого рівня компетентності педагогів у сфері цифрових технологій.

Іншим електронним інструментом самооцінювання для підвищення професійної компетентності учителів є *SELFIEforTEACHERS* (European Commission, n.d.) (рис.4). Вона розроблена для підтримки вчителів у самооцінюванні та розвитку їхньої цифрової компетентності. Цей інструмент самооцінювання було розроблено як відповідь на виклик, пов'язаний із стрімкою цифровізацією освіти, коли від учителів вимагають не лише технічних знань, а й умінь ефективно інтегрувати цифрові технології в навчальний процес. Відтак цей електронний інструмент покликаний допомогти педагогам оцінити свій поточний рівень цифрових навичок, зрозуміти сильні сторони та визначити сфери,

які потребують вдосконалення. Означений інструмент як і TET-SAT базується на європейській рамці цифрової компетентності для педагогів (DigCompEdu), що забезпечує чітку і структуровану основу для оцінювання (EU Science Hub, n.d.).

Are you making the most of digital technologies for teaching and learning?

Рис.4 Електронна система самооцінювання «SELFIEforTEACHERS»

Використовуючи SELFIEforTEACHERS, педагоги проходять інтерактивне опитування, що охоплює ключові аспекти їхньої професійної діяльності. Запитання розроблені на основі компетентності, визначеної у рамці. Відтак, вчителі можуть порівнювати свої знання, вміння, навички з європейськими стандартами, ідентифікувати сфери для подальшого розвитку та отримати цілісну картину про те, наскільки ефективно вони використовують цифрові технології для забезпечення якісного освітнього процесу. Опитування побудоване таким чином, щоб бути інтуїтивно зрозумілим та максимально зручним для педагогів, незалежно від їхнього рівня цифрової підготовки. Воно надає можливість учителям оцінити свої цифрові навички в різних аспектах професійної діяльності. Так, перед початком опитування педагог реєструється на платформі, або входить до системи через обліковий запис, наданий закладом освіти. Важливо, відмітити що всі відповіді залишаються конфіденційними, а результати використовуються виключно для особистого розвитку.

На першому етапі вчителю пропонується коротке ознайомлення з метою та структурою опитування, яке він буде проходити. Це допомагає зрозуміти, які компетенції будуть оцінюватися та як інтерпретувати отримані результати. Саме ж опитування складається із запитань відповідно до рамки DigCompEdu. Кожне запитання формується просто і зрозуміло, часто з використанням прикладів із реальної педагогічної практики. Наприклад: «Як часто ви використовуєте цифрові платформи для оцінювання навчальних результатів здобувачів освіти?» або «Чи адаптуєте ви цифрові матеріали під індивідуальні потреби здобувачів освіти?». Зауважимо, що запитання в основному мають закритий формат із можливістю вибору відповіді зі шкали частотності або рівня компетентності (наприклад, «ніколи» – «іноді» – «часто» – «завжди»). Це дає змогу забезпечити стандартизоване оцінювання та легкість обробки результатів.

Опитування адаптоване для педагогів із різним досвідом роботи та рівнем цифрової грамотності. Вчитель може пропустити запитання, які здаються йому незрозумілими або нерелевантними. Такий підхід сприяє зниженню стресу під час проходження опитування. Окрім цього, платформа надає приклади або пояснення до запитань, що допомагає педагогам краще зрозуміти, який тип компетенцій оцінюється. Це особливо важливо для тих, хто лише починає свій шлях у цифровізації освітнього процесу. Весь процес самооцінювання займає від 20 до 30 хвилин, залежно від кількості сфер, які педагог хоче оцінити. Учитель може проходити опитування поступово, зберігаючи прогрес і повертаючись до відповідей у зручний час. Це створює комфортні умови для педагогів, які мають обмежений час через робоче навантаження. Після завершення опитування дані обробляються автоматично, і вчитель отримує детальний звіт. У звіті надається інформація про: рівень володіння кожною з компетентностей за шкалою (від *початкового* до *просунутого*); графічне представлення результатів (наприклад, діаграми, які показують розподіл компетентностей за сферами); порівняння з середніми показниками інших педагогів (за бажанням). На основі відповідей платформа автоматично генерує персоналізовані рекомендації, які спрямовані на вдосконалення компетентностей. Рекомендації можуть передбачати посилання на інтерактивні курси, ресурси для самонавчання, поради щодо інтеграції цифрових інструментів у викладання. Вчитель може проходити опитування кілька разів на рік, щоб відстежувати свій прогрес у розвитку цифрової компетентності. Рекомендується

проходити опитування щонайменше двічі на рік: на початку навчального року для встановлення базового рівня та наприкінці року для оцінювання досягнутого прогресу. Це дає змогу вчителям регулярно аналізувати свої навички та визначати сфери, які потребують подальшого розвитку. Після завершення самооцінювання вчитель отримує персоналізований звіт, який містить докладний аналіз його компетентності. Звіт надає конкретні рекомендації для подальшого професійного розвитку та містить посилання на ресурси, які можуть допомогти вдосконалити цифрові навички.

Необхідно зауважити, що електронний ресурс не є інструментом контролю чи зовнішнього оцінювання. Це гарантує конфіденційність і сприяє тому, щоб учителі використовували його як безпечний простір для саморефлексії. Завдяки цьому вчителі можуть чесно оцінювати свої сильні та слабкі сторони без страху перед негативними наслідками. Такий підхід стимулює відкритість і сприяє більш ефективному професійному розвитку, оскільки вчителі можуть зосередитися на реальних потребах і вдосконалювати свої навички в комфортному для них темпі. Практичне застосування систем самооцінювання в електронних системах демонструє, як ці інструменти здатні сприяти професійному розвитку педагогів (Romero & Ventura, 2010).

Для цифровізації закладів освіти в Україні запровадили платформу *SmartSchool* (Система автоматизації освітнього процесу, 2017) (рис.5), що являє собою програмний продукт який пропонує ефективні рішення для оптимізації освітнього процесу та вдосконалення комунікацій. У закладах загальної середньої освіти державної та приватної форм власності, Smart School забезпечує комплексний набір інструментів для управління освітнім процесом. Для закладів професійної освіти система забезпечує оптимізацію документообігу завдяки автоматизованій звітності про успішність, відвідування занять та сповіщення здобувачів освіти щодо результатів їхньої навчальної діяльності та можливих змін в організації освітнього процесу.

Рис. 5 Платформа SmartSchool

Серед основних переваг Smart School є: багатфункціональність, простота використання, електронний журнал, редактор розкладу занять, автоматична звітність та персоналізований кабінет здобувача освіти. Багатфункціональність забезпечується тим, що система об'єднує модулі складання розкладу, електронного журналу, автоматичної звітності та тестування в єдиному програмному пакеті. Це дає змогу користувачам одночасно мати доступ до усіх необхідних інструментів у межах одного продукту. Так, простота використання Smart School передбачає, що для роботи з системою не потрібні спеціальні навички, окрім базових навичок користування персональним комп'ютером, адже інтерфейс програми інтуїтивно зрозумілий. Електронний журнал забезпечує можливість автоматичного генерування звітів про успішність та цілодобовий доступ з будь-якого пристрою, підключеного до Інтернету, що відповідає державним стандартам і дає змогу роздруковувати звіти наприкінці семестру або навчального року. Редактор розкладу занять надає інтуїтивний інструмент для складання графіку навчальних занять з автоматичним попередженням про можливі конфлікти. Система також дає змогу швидко вносити зміни в розклад за потреби та формувати розклад на кожен день окремо. Автоматична звітність охоплює основні типи звітів для навчальних закладів, такі як оперативні та підсумкові відомості успішності, журнали обліку відвідувань і замін. Кабінет надає здобувачам освіти і їхнім батькам доступ до актуальної інформації про розклад, завдання, оцінювання, а також показники успішності та відвідуваності. Це дає змогу учасникам освітнього процесу бути в курсі

своїх навчальних результатів та за потреби коригувати свої зусилля для вдосконалення показників, підвищуючи таким чином загальну ефективність навчання.

Висновки

Професійний розвиток педагогічних працівників за допомогою електронних систем самооцінювання сприяє значному підвищенню їхньої цифрової грамотності, що є критично важливим у сучасному освітньому середовищі. Це значно допомагає педагогічним працівникам краще адаптуватися до нових викликів та змін у професійній діяльності, зокрема через впровадження нових технологій та методик у навчальний процес. І як результат, вони можуть ефективніше використовувати цифрові інструменти, що сприятиме підвищенню якості надання освітніх послуг та ще більшому залученню здобувачів освіти до навчального процесу. Окрім того важливим складником професійного розвитку педагогічних працівників є обмін досвідом та найкращими практиками з колегами на платформах самооцінювання. У перспективі, платформи *TET-SAT* та *SELFIEforTEACHERS* сприятимуть формуванню нової культури професійного вдосконалення, де цифрові технології стануть основою для інноваційного підходу до викладання, забезпечуючи безперервний професійний розвиток педагогів та підвищення якості освіти в цілому.

Список використаних джерел

Adomavicius, G., & Tuzhilin, A. (2005). Personalization technologies: A process-oriented approach to building recommendation systems for adaptive learning. *IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering*, 17(6), 734–749. <https://doi.org/10.1109/TKDE.2005.97>

EU Science Hub. (n.d.). DigCompEdu self-reflection tools. European Commission. URL: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/digcompedu/digcompedu-self-reflection-tools_en

European Commission (n.d.). Educators go digital. European Commission. URL: <https://educators-go-digital.jrc.ec.europa.eu/>

<http://mentep.eun.org/tet-sat>

Johnson, K., & Wang, S. (2019). Various electronic tools for self-assessment in educational environments, including interactive PDFs. *Educational Research Review*, 29, 100–115. <https://doi.org/10.1016/j.edurev.2019.02.004>

Joint Research Centre. (n.d.). DigCompEdu: Digital competence framework for educators. European Commission. Retrieved November 27, 2024, URL: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/digcompedu_en

Martinez, A., & Singh, R. (2022). Automated data collection and analysis methods in electronic forms, including PDFs. *Educational Technology Research and Development*, 70(4), 789–803. <https://doi.org/10.1007/s11423-021-10089-8>

Ocaña-Fernández, A., Valenzuela, J. R., & López-Cózar, R. (2019). Adaptive feedback systems and their role in the teaching process. *British Journal of Educational Technology*, 50(4), 1835–1851. <https://doi.org/10.1111/bjet.12855>

Radkevych, O. (2023). Принципи оцінювання під час онлайн-навчання в загальноосвітніх навчальних закладах. *Modern approaches to ensuring sustainable development*, 75-81.

Romero, C., & Ventura, S. (2010). Educational data mining: A survey from 1995 to 2005. *Expert Systems with Applications*, 33(1), 135–146. <https://doi.org/10.1016/j.eswa.2006.04.005>

Wang, T.-H. (2010). Web-based dynamic assessment: Taking assessment as teaching and learning strategy for improving students' e-Learning effectiveness. *Computers & Education*, 54(4), 1157–1166. <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2009.11.001>

Вебінар: Онлайн-сервіси для створення інтерактивних навчальних матеріалів у роботі сучасного вчителя НУШ. (2023). На Урок. Retrieved November 27, 2024, from <https://naurok.com.ua/webinar/onlayn-servisi-dlya-stvorennya-interaktivnih-navchalnih-materialiv-u-roboti-suchasnogo-vchitelya-nush>

Використання цифрових інструментів для оцінювання. (2023). Освітній простір. URL: <https://osvitanova.com.ua/posts/5866-20-osvitnikh-platform-iaki-stanut-v-pryhodivchyteliyam-na-dystantsiits>

Волошко, О. В. (2023). До проблеми формування культури саморефлексії. *Науковий вісник Полтавського національного педагогічного університету*, (1) <http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/6247/1/Voloschko.pdf>

Говорун, Б. (2024). Цифрові інструменти вчителя: функції, переваги, застосування. Знайшов https://znayshov.com/News/Details/tsyfrovi_instrumenty_vchytelia_funktsii_perevahy_zastosuvannia

Ковальчук, О. В. (2020). Оцінка і самооцінювання: інструменти контролю чи розвитку? Критичне мислення <https://www.criticalthinking.expert/usi-materialy/otsinka-i-samootsinyuvannya-instrumenty-kontrolyu-chy-rozvytku/1>.

Радкевич, В. О. (2024b). Розвиток інноваційної компетентності викладачів закладів професійної освіти: теоретичні аспекти.

Радкевич, О. П. (2024a). Актуальні компетентності педагогічних працівників у контексті цифровізації освітнього процесу. Трансформація освіти в контексті процесів глобалізації, 86.

Радкевич, О. П. (2023). Адаптивне тестування в контексті використання електронних засобів навчання: суть, розроблення та оцінювання. Професійна педагогіка, 1(26), 58-73.

Рамка цифрових компетентностей для освітян (DigComEduUA) (2020). Факультет інформаційних технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка. URL: <http://fit.knu.ua/wp-content/uploads/2020/07/DigComp-framework-UA-for-educators.pdf>

Сисоєва, С. О. (2023). Цифровізація освіти: педагогічні пріоритети. Науковий вісник Донбасу, (1). URL: https://naps.gov.ua/ua/press/about_us/2545/1.

Система автоматизації освітнього процесу. (2017). Smart School. URL: <https://smart-school.com.ua/>

Січинська, Л. (2023). Інтерактивні методи навчання: перелік та переваги. Gosta Media. URL: <https://gosta.media/nauka-ta-osvita/interaktyvni-metody-navchannia-perevahy-ta-vykorystannia-v-suchasnij-osviti/>